

УДК 616-72
DOI 10.5281/zenodo.14134377
Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

APPLICATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN CLINICAL SURGERY

ХУАН ЧЖАНСЯН,
Санкт-Петербургский государственный университет.

HUANG ZHANGXIANG,
St. Petersburg State University.

В статье рассматривается применение VR-технологий в медицине, особенно в клинической хирургии и предоперационной подготовке. Изучается влияние VR на точность и безопасность хирургических процедур. Характеризуются виртуальные модели и симуляции, позволяющие хирургу заранее планировать операцию и снизить риски. Определено, что VR-технологии повышают качество медицинских услуг, снижая тревожность пациентов и улучшая подготовку врачей. Вкладом автора является обобщение международного опыта, демонстрирующее потенциал VR для совершенствования хирургической практики и обучения.

The article discusses the use of VR technologies in medicine, especially in clinical surgery and preoperative preparation. The effect of VR on the accuracy and safety of surgical procedures is being studied. Virtual models and simulations are characterized, allowing the surgeon to plan the operation in advance and reduce risks. It is determined that VR technologies improve the quality of medical services, reducing patient anxiety and improving the training of doctors. The author's contribution is a synthesis of international experience demonstrating the potential of VR for improving surgical practice and training.

Ключевые слова: VR-технологии, медицина, хирургия, предоперационная подготовка, виртуальные модели, безопасность.

Key words: VR-technology, medicine, surgery, preoperative preparation, virtual models, safety.

Процесс развития медицинской области VR-технологий. Актуальность.
Современные достижения в области информационных технологий открывают новые горизонты для развития медицины, и одной из наиболее перспективных инноваций является технология виртуальной реальности (VR). Применение VR в клинической хирургии позволяет существенно повысить точность и безопасность хирургических вмешательств. Виртуальная реальность предоставляет возможность создания детальных трёхмерных моделей анатомии пациента, что помогает врачам точнее визуализировать область операции и минимизировать риски ошибок. Использование виртуальных симуляторов также играет важную роль в обучении будущих хирургов, позволяя им отрабатывать навыки без риска для реальных пациентов. Обобщение международного опыта показывает, что внедрение VR в медицинскую практику может значительно улучшить результаты хирургического лечения и повысить эффективность системы здравоохранения в целом.

Развитие VR-технологий в разных странах.

VR-технологии в современном мире находятся на переднем крае науки и техники. В 1989 году в США Ярон Ланье впервые предложил концепцию VR-технологий. Многие страны уделяют большое внимание этой высокотехнологичной области, и развитие науки и техники играет здесь ключевую роль. Если рассматривать экономически развитые страны, например, США, то можно отметить, что Соединенные Штаты придают большое значение VR-технологиям и инвестируют в широкий спектр исследовательских областей, таких как игровая и медицинская сферы. Государственные ведомства США также активно финансируют исследования и разработки в области VR-технологий. Национальный научный фонд (NSF), основанный в 1950 году, является важным институтом научно-технической системы США. Он финансирует исследования и разработки VR-технологий через Департамент компьютерных, информационных наук и инженерии (CISE). Среднегодовое финансирование в этой области составляет около 500 миллионов долларов США, и общий объем вложений имеет тенденцию к росту [1]. Это свидетельствует о том, что сочетание VR-технологий и медицины продолжает активно изучаться. Американские компании, университеты и исследовательские институты также активно работают над VR-технологиями. Например, компания Microsoft разработала программное обеспечение Photosynth, которое использует VR-технологии для создания виртуальных 3D-сцен на основе фотографий. Лаборатория технологий взаимодействия человека и компьютера (HITLab) при Университете Вашингтона (UW) сохраняет лидирующие позиции в области VR-исследований и применяет VR-технологии в медицине, а также в дизайне, производстве и образовании.

В Китае исследования в области VR-технологий начались в начале 1990-х годов. Первой исследовательской лабораторией, где проводились эксперименты с VR-технологиями, стал Сианьский центр исследований VR-инженерии. С дальнейшим развитием VR-технологий китайские университеты также начали активно заниматься этим направлением. Например, Пекинский университет авиации и астронавтики уже достиг значительных успехов в сочетании VR-оборудования и программных платформ. В Пекинском университете была разработана VR-система на базе ПК, а в Центре CIMS Шанхайского университета создана система реального времени для виртуальной среды научно-технического парка. В 2009 году в Китае было опубликовано первое систематическое введение в цифровую медицину, включающее главы, посвященные виртуальной хирургии и «Китайскому виртуальному человеку второго поколения» [2]. В 2016 году в Китае была проведена первая прямая трансляция VR-хирургии. Тем не менее, китайские VR-технологии пока отстают от разработок развитых стран в плане коммерциализации, особенно в медицинской сфере, где остается значительный потенциал для развития.

Исследования технологии VR в разных странах.

Развитые страны придают большое значение развитию VR-технологий и уже не ограничиваются индивидуальным уровнем исследований. В 1986 году Национальные институты здравоохранения США выдвинули «Программу визуализации человека», которая стала важной основой для виртуальной хирургии, проводимой на основе данных о человеческом теле. В условиях возможных хирургических рисков необходимо обеспечить точное позиционирование и безопасность при виртуальной хирургии. Для этого требуется собрать большое количество данных о человеческом теле для создания виртуальных моделей, которые могут служить ориентиром. В 1996 году Национальная лаборатория Ок-Ридж в США предложила план «Виртуальный человек» с целью изучения структуры генов человека. План предусматривал объединение данных по визуализации и геному человека для создания комплексных моделей человеческого тела. С помощью данных о геноме человека и VR-технологий можно оцифровать клетки, органы и функции тела, создавая виртуальную модель человека, которая обеспечивает интуитивные и естественные визуальные, звуковые и тактильные ощущения в

реальном времени. Такой виртуальный человек позволяет моделировать тестирование лекарственных препаратов и прогнозировать их воздействие на организм, основываясь на обратной связи, полученной от виртуального человеческого тела.

В Китае развитие высоких технологий является важной частью национальной стратегии с 1980 года. В рамках этой стратегии была создана Национальная программа исследований и развития высоких технологий (Программа 863), включающая направления, связанные с VR-технологиями, такие как «цифровое виртуальное тело человека», «ключевые технологии» и «моделирование цифрового виртуального человеческого тела и массовое хранение данных». В настоящее время китайские ученые выполнили исследовательские задачи, связанные с ключевыми технологиями создания виртуального человеческого тела, и создали базы данных с учётом китайской специфики. Оцифровка биологической информации человека позволяет компьютерам проводить количественный анализ данных о человеческом теле, что создает основу для разработки виртуальных моделей человеческого тела.

Применение VR-технологий в клинической хирургии. *Развитие виртуальной хирургии в медицинской сфере.*

Использование VR-технологий позволяет создать виртуальный хирургический сценарий в виртуальной среде. С помощью интеграции данных изображения пациента и смоделированной хирургической модели можно оценить ожидаемые риски операции. На основе обратной связи, полученной от виртуальной операции, можно разработать оптимальный клинический хирургический план, чтобы повысить безопасность и качество операции. В первые годы в США Стэнфордский университет реализовал концепцию виртуальной хирургии [3]. Чарльз Тейлор, один из пионеров в сочетании систем виртуальной реальности и клинической хирургии, разработал систему виртуальной реальности, которая позволяет врачам наблюдать предполагаемые результаты операции на сердце еще до ее проведения. Это было ранним примером применения VR-технологий в клинической практике.

С постоянным совершенствованием VR-технологий врачи используют системы виртуальной реальности и принципы биологической визуализации для моделирования трехмерных сцен. Это особенно полезно в нейрохирургии, например, для обнаружения внутримозговых аневризм. В 1997 году Научно-исследовательский институт робототехники Пекинского университета авиации и астронавтики использовал VR-технологии для реконструкции конкретной модели мозга пациента. В рамках дальнейших исследований VR-технологии были улучшены до третьего поколения роботизированных систем для хирургии, и сейчас развитые страны применяют VR-технологии в клинической практике. Благодаря этому VR-роботы применяются в нейрохирургии, инъекционном обучении и других медицинских областях [4].

С развитием VR-технологий в Китае также появилась возможность использовать виртуальные хирургические среды в таких областях, как нейрохирургия, отоларингология (ухо, нос и горло), ортопедия и другие направления минимально инвазивной хирургии. Ключом к виртуальной хирургии является создание виртуального человека и оцифровка биоинформации тела. Виртуальный человек также может служить основой для других хирургических диагнозов, таких как анализ артериовенозных мальформаций, аневризм, первичной невралгии тройничного нерва и лицевых спазмов. Кроме того, он позволяет изучать регуляцию экспрессии генов, создавать виртуальные клеточные модели патологий, исследовать человеческую патологию и способствует развитию будущих медицинских технологий.

Позиционирование и тренировочная операция предоперационной системы VR.

Виртуальная хирургическая система позволяет достичь точного позиционирования и навигации во время операций, а также разработать разумный план для минимизации хирургических рисков. VR-предоперационная система, основанная на технологии дополненной реальности, позволяет вводить данные изображения пациента, которые затем можно визуализировать вместе с предполагаемой хирургической ситуацией в формате 3D-

моделирования. Чтобы добиться точного позиционирования в виртуальном пространстве, необходимо учитывать индивидуальные особенности пациентов [5]. Например, при костной трансплантации традиционный подход заключается в восстановлении смещенной кости в исходное положение и фиксации ее с помощью стальных гвоздей. Ортопедам требуется оценить тяжесть повреждения на основе данных изображения и найти наиболее подходящее место для установки гвоздей, однако в реальности это не всегда возможно сразу [6]. С помощью VR-предоперационной системы можно загрузить изображения пациента, чтобы проанализировать план лечения и смоделировать операцию. Система визуализирует томографию и срезы тканей, позволяя хирургу заранее ознакомиться с состоянием пациента и предоставить эффективные рекомендации по проведению операции. Эта система также способна прогнозировать риски, устранять подозрительные поражения и применить различные клинические навыки через визуальное и тактильное восприятие.

В нейрохирургии виртуальная хирургия позволяет точно позиционировать, предоставлять трехмерные данные и глубокое понимание изображений пациента. Это достигается за счет трехмерного и даже четырехмерного динамического наблюдения, которое поддерживается VR-технологиями и интерактивностью. Благодаря этому хирурги получают базовое представление о размере и форме поражения, расположении кровеносных сосудов, нервов, костей и мышц, и могут многократно корректировать хирургический план для минимизации рисков [7]. В больничных виртуальных лабораториях хирурги могут многократно отрабатывать клинические навыки, совершенствовать методы, осваивать такие операции, как катарактальная хирургия, виртуальная стоматологическая хирургия, инъекции микророботов в клетки и лапароскопические операции.

С развитием медицинской визуализации и стереотаксической технологии больницы все больше полагаются на двухмерные данные визуализации, но ключевую роль в диагностике играет способность врача представлять трехмерное пространство на основе этих данных. VR-технологии позволяют создавать трехмерные виртуальные среды, поддерживающие как индивидуальную, так и командную работу. В Китае некоторые больницы уже внедрили VR-предоперационные системы, однако они еще не получили широкого распространения. VR также может использоваться для психологической подготовки пациентов, снижая их предоперационную тревогу. Создание виртуального веб-сайта, где пациенты и их семьи могут посетить виртуальную операционную и ознакомиться с предстоящими процедурами, помогает уменьшить тревогу и снизить вероятность конфликтов между пациентом и врачом.

Выводы.

Исследование показало, что использование VR-технологий в клинической хирургии значительно повышает точность и безопасность операций. Виртуальная реальность позволяет проводить тщательное предоперационное планирование, что особенно важно при сложных процедурах, таких как нейрохирургия и ортопедия, где требуется высокая точность. В результате снижаются риски осложнений, и улучшается исход операции.

VR-технологии также способствуют подготовке врачей, позволяя им отрабатывать операции в виртуальных условиях. Это дает возможность моделировать различные сценарии, повышая уровень профессионализма хирургов и улучшая их навыки. Виртуальные лаборатории и симуляции предоставляют платформу для многократной практики и позволяют медицинским специалистам осваивать новые методы и техники.

Кроме того, VR снижает предоперационную тревогу пациентов, позволяя им и их близким ознакомиться с процессом операции в виртуальной среде. Такой подход помогает укрепить доверие между пациентом и врачом, а также уменьшает вероятность конфликтов, связанных с предстоящими процедурами.

Наконец, обобщение международного опыта показывает, что VR имеет значительный потенциал для улучшения медицинской практики. Это исследование подтверждает, что VR

может стать важным инструментом в повышении качества медицинских услуг, поддерживая новые подходы в хирургии и медицинском обучении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Liu X.J., Jiang H., Lang Y.D. A novel stereoscopic projection display system for CT images of fractures // *Exp Ther Med*. 2013. No. 5(6). pp. 1677-1682.
2. Liu X.J., Tao H.Q., Xiao X.G. Use of the stereoscopic virtual reality display system for the detection and characterization of intracranial aneurysms: AI comparison with conventional computed tomography workstation and 3D rotational angiography // *Clin Neurol Neurosurg*. 2018. Vol. 170. pp. 93-98.
3. Sekhar L.N., Tariq F., Kim L.J. Commentary: virtual reality and robotics in neurosurgery // *Neurosurgery*. 2013. Vol. 72 (1). pp. 1-6.
4. Faroque S., Mortimer M.A., Pangetsu M. Evaluation of a new virtual reality micro-robotic cell injection training system // *Comput Electrical Engineer*. 2017. pp. 1-16.
5. Yao S., Zhang J., Zhao Y. Multimodal image-based virtual reality presurgical simulation and evaluation for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm // *World Neurosurg*. 2018. No. 113. pp. e499-e507.
6. Achieving interface and environment fidelity in the Virtual Basic Laparoscopic Surgical Trainer / A. Chellali [et al.] // *Int J Human Comput Stud*. 2016. No. 96. pp. 22-37.
7. Thomsen A.S.S., Bach-Holm D., Kjørbo H. Operating room performance improves after proficiency-based virtual reality cataract surgery training // *Ophthalmology*. 2017. No. 124 (4). pp. 524-531.

© Хуан Чжансян, 2024.